

DEZVOLTARE DURABILĂ

Gabriela
DAMIAN-TIMOȘENCO

dr., Institutul de Formare a Capacităților Profesionale

Reziliență climatică – factor determinant al dezvoltării durabile*

CZU 37.015:551.583 | doi.org

Rezumat: Acest articol este dedicat rezilienței climatice în contextul provocărilor vremurilor noastre la nivel individual, comunitar și societal, reliefând rolul acestei competențe în problematica dezvoltării durabile. Competența de reziliență climatică face parte din registrul competențelor pentru viață și îmbină perspectiva socială (de menținere a bunăstării mediului

prin conservarea biodiversității, consumul rațional, conservarea și regenerarea resurselor) cu perspectiva personală (de menținere a bunăstării individului, prin sporirea rezilienței, optimismului și creșterea calității vieții). Competența de reziliență climatică trebuie să devină una din finalitățile educației pentru sustenabilitate.

Cuvinte-cheie: competențe pentru viață, schimbări climatice, reziliență, dezvoltare durabilă, competență de reziliență climatică.

Abstract: This article is dedicated to climate resilience in the context of modern day challenges at individual, community, and societal level, and highlights the role of this competence in the issue of sustainable development. Climate resilience competence is part of the register of life competences, combining the social perspective (maintaining the wellbeing of the environment through the preservation of biodiversity, rational consumption, conservation, and regeneration of resources) with the personal one (maintaining the individual's wellbeing by increasing resilience, optimism and boosting the quality of life). Climate resilience should become one of the learning outcomes of the education for sustainability.

Keywords: life competences, climate change, resilience, sustainable development, climate resilience competence.

Lumea este supusă hazardului, fie că e vorba de dezastru natural și catastrofe sau de accidente și situații excepționale, acestea reprezintă o amenințare pentru om și activitățile sale, pentru cadrul natural în ansamblul său, pentru economia locală și globală. Este cunoscut faptul că mediul înconjurător și societatea umană suportă deseori acțiunea unor fenomene extrem de periculoase de origine diferită, naturală sau antropică, ce pot produce dereglări distructive, chiar radicale, în anumite sisteme sau situații prestabilite. Aceste evenimente excepționale (fenomene naturale extreme, pandemii, accidente tehnologice, crize economice, situații de conflict etc.) au loc pe neașteptate și pot provoca victime umane, pagube materiale, dezechilibru ecologic, social, economic și chiar tulburări ale stării psihice și morale a populației, aflată sub incidența fenomenului respectiv.

Astfel, apar nevoi umane noi, pentru a supraviețui și a ne dezvolta sustenabil, care pot fi asigurate prin formarea unor competențe pentru viață impuse de realitate, cum ar fi reziliența economică, reziliența climatică și, mai nou, reziliența pandemică. Devine o prioritate educarea populației cu scopul de a spori adaptabilitatea și reziliența umană la efectele schimbărilor climatice și la alte fenomene actuale. Este esențială conștientizarea faptului că, indiferent de originea schimbărilor climatice,

* Articol elaborat în cadrul proiectului Uniunii Europene *Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova*, Partea I. *Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia*, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu C.E. PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

fenomenul este continuu și iremediabil, iar omenirea trebuie să învețe să se adapteze, principalele resurse fiind competențele pentru viață utile în caz de situații extreme. Cu cât mai precoce se inițiază demersul educativ formal și nonformal în vederea cultivării adaptabilității și rezilienței, cu atât cresc șansele de supraviețuire a populației. Puterea stă în oameni de a se opune riscului, de a educa noua generație să fie mai informată și mai prudentă, să nu se ghideze doar după considerente economice și să manifeste o atitudine promptă în fața pericolului. De asemenea, crearea și accesul liber la un sistem eficient de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgență pentru țară este extrem de important pentru a reduce vulnerabilitatea populației.

Competențele pentru viață reprezintă un set de cunoștințe, abilități și atitudini necesare pentru ca persoana să poată duce o viață la un nivel de calitate acceptabil, pentru a se dezvolta și a menține relații optime cu ceilalți, pentru a-și realiza scopurile propuse într-o anumită etapă de viață și pentru a face față diferitelor provocări ale existenței umane [1]. În 2010, UNICEF dezvoltă cadrul de referință unic privind competențele pentru viață, delimitând trei categorii: *competențe cognitive, personale și interpersonale*, reziliența regăsindu-se în categoria celor personale. Cele trei tipuri de competențe, dezvoltate armonios, definesc *fondul psihosocial al personalității umane*. Cadrul UNICEF nu este neapărat prescriptiv, întrucât competențele pentru viață sunt un concept flexibil și în continuă transformare, ca de altfel și ființa umană, împreună cu mediul în care se dezvoltă. O parte din competențele pentru viață sunt *generice*, la fel de actuale în toate timpurile, precum ar fi comunicarea eficientă, conștiința de sine, gândirea critică, luarea deciziilor etc. Altele sunt *circumstanțiale*, necesare în mod inevitabil la anumite etape în istoria omenirii. Astfel, în perioade de război, de tranziție de la un sistem social-politic la altul, pandemii, calamități naturale, crize economice, deprinderile de viață determinante devin managementul emoțiilor și reziliența, empatia și toleranța față de semenii.

Formarea competențelor pentru viață presupune “modificări sau evoluții comportamentale bazate pe triada: cunoștințe, abilități și atitudini” [2]. Procesul este unul complex și are drept scop să ajute, în special tinerei generații, să însușească informații și să valorifice oportunitățile oferite de cotidian, să-și asume inițiative și responsabilități pentru propria viață, să gândească critic și creativ, să se orienteze spre soluții, să dezvolte o atitudine tolerantă și empatică față de alte persoane, să stabilească mai ușor relații de prietenie, să comunice eficient cu semenii și să dezvolte o imunitate psihoemoțională la stres și presiuni sociale. Competențele pentru viață constituie un sistem de resurse cognitive și socioemoționale – fundamentul unui stil de viață echilibrat, eficient și prosper, care trebuie dezvoltat pe tot parcursul vieții.

Schimbările climatice reprezintă un proces complex de modificare pe termen lung a elementelor climatice (temperatură, precipitații etc.), datorat emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activități antropogene, care au determinat

dezechilibre majore în atmosferă [3].

Este important să delimităm de la început conceptul de *variabilitate climatică*, fenomen care a existat dintotdeauna și care e caracterizat prin manifestări climatice tipice (uneori, extreme), de *schimbările climatice*. Fenomenul schimbărilor climatice, conform concluziilor Comitetului Interstatal IPCC, este un fenomen antropogen, cauzat de om, și este unul recent, care s-a amplificat odată cu industrializarea masivă, extragerea resurselor fosile și eliminarea bioxidului de carbon în atmosferă, ceea ce a intensificat schimbările climatice. Manifestarea schimbărilor climatice nu are loc doar prin furtuni, secetă, precipitații abundente, inundații, deoarece acestea, în principiu, sunt manifestări tipice ale variabilității climatice. Specificul schimbărilor climatice constă în viteza și magnitudinea/intensitatea cu care se manifestă; datele științifice confirmă că magnitudinea și viteza depășesc situația tipică, care a fost anterior pe Terra. Astfel, intensitatea și magnitudinea fenomenelor climatice extreme sunt principalele caracteristici ale schimbărilor climatice.

Fenomenul schimbărilor climatice necesită luare de atitudine, pentru că, deși este unul global, are impact local. Toate categoriile de populație sunt expuse la riscuri climatice; cu timpul, sensibilitatea/vulnerabilitatea la acestea va fi în creștere, dacă nu va spori capacitatea de adaptare și rezistența/reziliența indivizilor și comunităților la schimbările respective.

Conceptul de *reziliență* a fost întrebuințat în ultimele decenii pentru a descrie sisteme care se confruntă cu diferiți factori perturbatori și care parcurg perioade variate de dezechilibru, având capacitatea de a rezista și a reveni la starea inițială. Utilizarea noțiunii s-a extins treptat spre abordări și semnificații relativ apropiate, pătrunzând în multe domenii, de la inginerie la ecologie, studii de mediu, psihologie, sociologie, economie etc. În *ecologie*, termenul este interpretat drept o măsură a abilității ecosistemelor de a persista în timp prin absorbția schimbărilor; reziliența este pusă, astfel, în contrast cu stabilitatea, care reprezintă capacitatea ecosistemelor de a reveni la starea anterioară, prin diferite procese de reorganizare desfășurate pe parcursul unei perioade de dezechilibru, constată Holling C.S. [4]. Astfel, reziliența a fost definită prin rapiditatea cu care un anumit ecosistem revine la starea inițială după o perioadă de dezechilibru sau prin raportare la magnitudinea unui eveniment perturbator căruia un sistem îi poate face față fără a-și schimba structura sau funcționalitatea, afirmă Carpenter S.R., Walker B.H., Anderies J.M. [5]. Conceptul este considerat un element-cheie în managementul durabil al ecosistemelor. Din sfera ecologiei, acesta a pătruns în domeniul social, pentru a descrie răspunsul comportamental al indivizilor, comunităților, instituțiilor sociale și chiar al economiilor confruntate cu dezechilibru. În *domeniul psihosocial*, termenul este folosit pentru a desemna abilitatea individuală de a face față unor situații de criză, inclusiv prin însușirea experienței de a răspunde eficient unor factori de stres. Valoarea rezilienței rezultă din raportul stabilit între factorii de risc/stres (individuali/mediu, singulari/mai mulți) și factorii de protecție (sprijin moral, financiar, mecanisme de coping) [6].

Reziliența capătă o valoare deosebită în perioadele de

tranziție, de acumulare a stresului, perioade ce includ evenimente neașteptate, exterioare individului (calamități naturale, pierderea locului de muncă, sărăcie, pandemie etc.). Aceste fenomene impun creșterea abilității de a le face față în vederea menținerii unei abordări pozitive din punct de vedere psihic, atitudinal și comportamental.

În domeniul psihologiei, definiția unanim acceptată asociază reziliența cu abilitatea unui sistem de a absorbi schimbarea și de a se reorganiza, aflându-se în plină schimbare, astfel încât să păstreze aceeași abilitate de funcționare, aceeași structură, identitate și raportare la mediul extern sistemului, conform Walker B.H. și colab. [7]. Privind astfel, este lesne de înțeles de ce în literatură cele două concepte, *reziliență* și *robustețe*, au avut parte de o alăturare constantă, ajungând să comporte sensuri apropiate. Dar, la o analiză mai atentă a conceptului de *reziliență*, se observă că acesta nu presupune doar capacitatea sistemului de a-și păstra neschimbate anumite funcții sau structuri, ci, mai degrabă, păstrarea integrității, în timp ce schimbarea este percepută împreună cu oportunitățile sale pentru îmbunătățire. Astfel, reziliența se asociază, mai curând, cu capacitatea sistemului de a se adapta pozitiv, ceea ce i-ar permite să se dezvolte, afirmă Smit B. și Wandel J. [8].

Termenul *reziliență* face referire la “procesul care permite indivizilor, familiilor și grupurilor umane să depășească situațiile dificile, traumele, să nu prezinte tulburări psihice, să continue să trăiască ca înainte, chiar dând dovadă de o mai bună funcționare psihică, grație dezvoltării sau creșterii posttraumatice” [9]. Prin urmare, reziliența nu este doar o trăsătură umană, ci și o competență care implică cunoștințe, gânduri, atitudini, comportamente și acțiuni ce pot fi învățate.

Conceptualizarea competenței de reziliență climatică a reieșit din necesitatea de racordare la tendințele globale și naționale în creștere de preocupare pentru schimbările climatice (Rio+20, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030, Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei 2020 ș.a.). Pentru prima dată în educație, problema formării *competenței de reziliență climatică* este abordată din perspectivă psihologică, pedagogică, socioculturală, filozofică, legală și socioeconomică; se fundamentează empiric conceptul, se argumentează locul și rolul acestei competențe în structura competențelor pentru viață, cu precădere în sfera celor sociale și de mediu.

Există foarte puține cercetări care vizează această competență, dar nici ele nu sunt adresate ființei umane, ci sistemelor. Sistemele ecosociale, economice, politice etc. sunt capabile să absoarbă o parte din impact și să se restabilească la nivel de sistem. Luând în considerație că însuși organismul uman reprezintă un sistem bazat pe procese și mecanisme, am considerat necesar să extrapolăm conceptul de *reziliență climatică* și la nivel de individ.

De aici reiese necesitatea de a identifica modalități eficiente de formare a competenței de reziliență climatică, pentru a reduce vulnerabilitatea la calamitățile climatice și a spori adaptabilitatea umană la stresul generat de criza climatică. Astfel, *formarea competenței de reziliență climatică* implică dobândirea unor

cunoștințe, abilități și atitudini de adaptare cognitivă, socială și psihoemoțională la confruntarea cu diverse provocări ale mediului, cu accent pe reducerea vulnerabilității și pe creșterea rezistenței la stres, incluzând, totodată, promovarea comportamentului proactiv, de prevenire a dezastrelor naturale și de protecție a mediului. Tocmai datorită faptului că schimbările climatice sunt un fenomen antropogen, este esențial ca indivizii să conștientizeze esența fenomenului, să cunoască măsurile care pot atenua impactul schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la condițiile climatice noi. Este *necesară formarea unui comportament ecologic proactiv/preventiv, nu doar reactiv*, în special la tinerele generații, fapt care ar condiționa dobândirea competențelor de consum eficient și de regenerare a resurselor naturale, de alegere a unui stil de viață sustenabil, aceste elemente fiind principale pentru formarea *agenților schimbării/agenților decizionali* în domeniul schimbărilor climatice.

Educația ecologică sau educația pentru mediu nu reprezintă o nouă pedagogică pentru Republica Moldova. Dar, deși *competențele ecologice/verzi* se află în atenția cercetătorilor de mai multe decenii, acestea vizează doar aspecte legate de protecția și conservarea mediului, poluarea aerului, a apelor și a solului, defrișarea pădurilor, reciclare, surse de energie regenerabilă etc. Aceste elemente reprezintă dimensiuni de prevenire și combatere a deteriorării mediului și nu se axează pe diminuarea situațiilor de risc în caz de calamitate și pe adaptarea psihosocială a persoanelor la fenomenele naturale extreme, cauzate de sisteme ecologice afectate.

În comparație cu competențele ecologice, *competența de reziliență climatică* presupune dezvoltarea unei gândiri reziliente, optimiste, cultivarea adaptabilității, formarea mentalității și a comportamentului de supraviețuitor. Este competența focalizată pe *consecințele* interacțiunii om-natură, oferind pârghii de gestionare a calamităților naturale, de menținere a sănătății mintale după trăirea situațiilor excepționale și motivația de a “merge mai departe”, contribuind la supraviețuirea individuală și colectivă. Aceasta include patru dimensiuni fundamentale: acționarea preventivă și proactivă întru protecția mediului și diminuarea impactului schimbărilor climatice; activarea cunoștințelor funcționale în caz de calamitate; mobilizarea resurselor interne pentru propria supraviețuire; empatizare, implicare în acțiuni de supraviețuire colectivă.

Competența de reziliență climatică are natură polivalentă: **dimensiunea legală** se referă la asigurarea acoperirii fenomenului de cadrul legal-normativ și explorarea conexiunii cu drepturile omului, în special dreptul la viață (inclusiv, calitatea vieții) și siguranță (inclusiv sustenabilitate și supraviețuire); **dimensiunea socio-economică** presupune pregătirea tinerilor pentru viață, învățându-i să dobândească resurse, să eficientizeze utilizarea resurselor, care vor fi tot mai limitate și mai costisitoare într-un mediu afectat de schimbările climatice; **dimensiunea filozofică** se axează pe concepția umanistă, ce îmbină armonios cele două forme extreme ale relației om-natură: biocentrică și antropocentrică, astfel încât să creeze fundamentul filozofiei unui echilibru ecologic, de coabitare simbiotică a individului

cu mediul înconjurător; **dimensiunea socioculturală** vizează acțiunile/reacțiile/comportamentele tinerilor de ambele sexe în diverse situații de criză, modelele de relaționare neconflictuală în contextul fenomenelor meteorologice extreme; tot aici sunt explorate percepții și atitudini față de calamitățile climatice, instinctele supraviețuirii și autoconservării, stereotipurile culturale/imaginea socială a femeilor și bărbaților în situații excepționale; **dimensiunea psihologică** se referă la însușirea unor strategii psihologice de către tineri, care să contribuie la sănătatea lor mintală și la dobândirea de competențe ce le-ar permite să facă față problemelor vieții; dimensiunea vizează valorificarea potențialului interior și dezvoltarea deprinderilor psihosociale, pentru a evita comportamentele ineficiente și (auto)distructive; **dimensiunea pedagogică** constă în faptul că tinerii informați în cadrul unor programe educaționale cu scop psihoprofilactic dezvoltă mai multe trăsături imunogene de personalitate (reziliență la instabilitatea climatică, la situații de criză, pandemii etc.), acumulând încredere, optimism, simț al autoeficacității, astfel fiind mai bine pregătiți pentru a depăși adversități de orice fel.

Competența de reziliență climatică se integrează în categoria competențelor sociale și civice, parte componentă a cadrului competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, recomandat de Comisia Europeană, alături de comunicare asertivă, muncă în echipă, rezolvare de probleme, leadership și luarea deciziilor, egalitate de șanse etc. Argumentul rezidă în următorul fapt: ”*competențele sociale* au legătură cu bunăstarea socială și personală și presupun înțelegerea modului în care indivizii pot să își asigure sănătatea mintală și fizică optimă, incluzând resurse pentru sine, familie și mediul social, precum și cunoștințe despre cum poate să contribuie la toate acestea un stil de viață sustenabil” [10].

CONCLUZII

Conceptul *dezvoltare durabilă* este nu doar o teorie modernă, ci și un *modus vivendi*, un model nou al relației om-natură, care promovează respect pentru viață și dezvoltarea ei, pentru echilibrul ecologic, pentru sănătatea pământului și a sferelor sale, pentru progresul societății umane. În prezent, *dezvoltarea durabilă* este treptat succedată de conceptul *dezvoltare rezilientă*, care presupune nu doar consolidarea rezilienței în acceptarea sa inițială, ca o caracteristică personală, dar și a rezilienței în acceptarea sa recentă, definită drept sumă de competențe dobândite în cursul unui proces dinamic și longitudinal, specific nu indivizilor și comunităților în ansamblu. În acest context, este relevantă elaborarea unor strategii de formare a competențelor care să asigure dezvoltarea rezilienței la nivel individual, de grup, comunitar și societal.

În această ordine de idei, se conturează câteva concluzii:

1. Analiza succintă a conceptelor *competențe pentru viață*, *schimbări climatice* și *reziliență* au permis elucidarea experiențelor și a tendințelor în domeniu, identificarea abordărilor teoretice și a practicilor existente privind dezvoltarea sustenabilă în contextul provocărilor de

mediu, care au constituit premise pentru conceptualizarea *competenței de reziliență climatică*.

2. *Formarea competențelor pentru viață în contextul schimbărilor climatice* reprezintă un proces de dezvoltare personală continuă, care presupune dobândirea și perfecționarea abilităților de adaptare cognitivă, socială și psihoemoțională, cu accent pe reducerea vulnerabilității și pe formarea competenței de reziliență climatică.
3. *Competența de reziliență climatică* reprezintă un ansamblu corelativ de cunoștințe, capacități cognitive, afective și motivaționale, care, interacționând cu trăsăturile de personalitate, formează la tineri abilitățile necesare de gestionare a stresului cauzat de fenomene climatice extreme.
4. *Tinerii rezilienți* sunt pregătiți să facă față provocărilor vieții și să ofere susținerea necesară semenilor în caz de situație excepțională. Dețin factorii decisivi pentru supraviețuire: capacitatea de gestionare a stresului în stare de criză, de mobilizare a energiei psihice, concentrare și dinamism în luarea deciziilor, adaptabilitate psihosocială etc. Înțeleg rolul lor în societate și în dezvoltarea rezilienței a acesteia, premisele unui stil de viață sustenabil, tipurile de conexiuni pe care trebuie să le stabilească pentru a avea o viață de calitate și dispun de instrumente sociale pentru a depăși, chiar dacă parțial, fluxul de informații, calamitățile naturale, pandemiile, crizele socioeconomice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. UNICEF. Life Skills Learning and Teaching: Principles, concepts and standards. New York, 2010. 164 p. Pe: www.unicef.org
2. UN Climate Change Learning Partnership, Climate Change and Education. A policy brief. 2016. Pe: https://www.unclearn.org/sites/default/files/unuias_pb_4.pdf
3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România. Schimbările climatice. București, 2016. Pe: <http://apm-sv.anpm.ro/schimbari-climatice>
4. Holling C. S. Resilience and stability of ecological systems. In: Annual Review of Ecology and Systematics. vol. 4, 1993, pp. 1-23.
5. Carpenter S. R. et al. From metaphor to measurement: resilience of what to what? In: Ecosystems, no. 4, 2001, pp. 765-781.
6. Environmental risks. Cluj, 2011. Pe: <http://riscurinaturale.blogspot.md/>
7. Walker B.H. et al. Resilience, adaptability and transformability in social-ecological system. In: Ecology and Society, no. 9 (2), 2004, p. 5.
8. Smit B., Wandel J. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. In: Global Environmental Change. no. 16, 2006, pp. 282-292.
9. Psychological resilience and its various interpretations. 2016. Pe: https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_resilience
10. Nica T. Competențe sociale și civice. Chișinău, 2012.